

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616.89-008.44/.48-06:616.021:616-08-039.71

Гулова Мунисахон Афзаловна

Бухарский государственный медицинский институт
Университет «ZARMED», Кампус Бухара, Узбекистан
gulova.munisaxon@bsmi.uz,
<https://orcid.org/0009-0000-5123-4665>

КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265718>

АННОТАЦИЯ

В статье описывается физиологическое состояние когнитивной функции мозга, её патология, причинно-следственные механизмы развития когнитивной дисфункции, эпидемиологическое состояние когнитивной дисфункции при различных соматических патологиях. Приводятся некоторые аспекты микроэлементной недостаточности, которые могут стать причиной развития когнитивной дисфункции. Утверждается возраст зависимое состояние когнитивной функции, а также влияние атрофии головного мозга на общее состояние мнестических функций. **Целью** данного обзора было – изучить и проанализировать литературу по влиянию соматических патологий на когнитивную функцию, найти точку прикосновения их возможных профилактических методов лечения для предотвращения развития преждевременной деменции, инвалидизации у пациентов, не достигших старческого возраста. **Результаты и выводы.** По анализированным литературным данным обоснованы соматические факторы, влияющие на когнитивную функцию, такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Приведены некоторые профилактические мероприятия, имеющие научно-доказательную базу. Данная статья будет служить основой для дальнейших научных работ в области когнитивной функции головного мозга, для определения патогенетических механизмов развития её патологии при различных состояниях.

Ключевые слова: когнитивная функция головного мозга, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, когнитивная дисфункция, профилактика когнитивного дефицита.

Гулова Мунисахон Афзаловна

Бухоро давлат тиббиёт институти
"ZARMED" университети, Бухоро кампуси, Ўзбекистон
gulova.munisaxon@bsmi.uz,
<https://orcid.org/0009-0000-5123-4665>

КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯ ВА СОМАТИК ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК ЁНДАШУВДАГИ ИСТИҚБОЛЛАР

АННОТАЦИЯ

Мақолада мия когнитив функциясининг физиологик ҳолати, патологияси, когнитив дисфункция ривожланишининг сабаб-оқибат механизмлари, турли соматик патологияларда когнитив дисфункциянинг эпидемиологик ҳолати баён этилган. Когнитив дисфункциянинг ривожланишига сабаб бўлиши мумкин бўлган микроэлементлар етишмовчилигининг баъзи жihatлари келтирилган. Когнитив функциянинг ёшга боғлиқ ҳолати, шунингдек, бош мия атрофиясининг мнестик функциялар умумий ҳолатига таъсири намойиш этилган. Ушбу шарҳнинг **мақсади** соматик патологияларнинг когнитив функцияга таъсири бўйича адабиётларни ўрганиш ва таҳлил қилиш, кекса ёшга етмаган беморларда эрта деменция, ногиронлик ривожланишининг олдини олиш, даволашнинг профилактик усуллари билан боғлиқ нуқтасини топиш эди. **Натижа ва хулосалар.** Таҳлил қилинган адабиётлар маълумотига кўра, қандли диабет, гипертония касаллиги каби когнитив фаолиятга таъсир қилувчи соматик омиллар асосланган. Илмий асосланган баъзи профилактик чора-тадбирлар келтирилган. Ушбу мақола миянинг когнитив функциясини ўрганишдаги илмий ишларга, турли ҳолатларда патологияси ривожланишининг патогенетик механизмларини аниқлашга асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: бош миянинг когнитив фаолияти, қандли диабет, гипертония касаллиги, когнитив дисфункция, когнитив етишмовчилик профилактикаси.

Gulova Munisaxon Afzalovna

Bukhara State Medical Institute
"ZARMED" University, Campus of Bukhara, Uzbekistan
gulova.munisaxon@bsmi.uz,
<https://orcid.org/0009-0000-5123-4665>

COGNITIVE DYSFUNCTION AND SOMATIC PATHOLOGY – ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL APPROACH, PROSPECTS

ANNOTATION

The article describes the physiological state of brain cognitive function, its pathology, cause-and-effect mechanisms of cognitive dysfunction development, and the epidemiological state of cognitive dysfunction in various somatic pathologies. Some aspects of microelement deficiency that can cause cognitive impairment are presented. Age is a dependent state of cognitive function, as well as the influence of brain atrophy on the general state of mnemonic functions. **The purpose** of this review was to study and analyze the literature on the influence of somatic pathologies on cognitive function, to find a point of contact for their possible preventive treatment methods to prevent the development of premature dementia and disability in patients who have not reached old age. **Results and conclusions.** According to the analyzed literature, such somatic factors influencing cognitive activity as diabetes mellitus and hypertension are substantiated. Some scientifically based preventive measures are presented. This article serves as a basis for scientific work on the study of the cognitive function of the brain, determining the pathogenetic mechanisms of pathology development in various situations.

Keywords: cognitive activity of the brain, diabetes mellitus, hypertension, cognitive dysfunction, prevention of cognitive deficit.

Актуальность. Когнитивные функции головного мозга представляют собой наиболее сложные процессы. К ним относятся следующие: память (одно из свойств нервной системы, заключающееся в способности какое-то время сохранять информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма на эти события, а также многократно воспроизводить и изменять эту информацию), гнозис (восприятие информации и ее обработка), речь (способность к вербальной коммуникации), праксис (способность к усвоению, сохранению и использованию двигательных навыков) и интеллект (способность сопоставлять информацию, выявлять сходства и различия, общее и частное, главное и второстепенное, а также вынесение умозаключения) [7]. О наличии когнитивных нарушений можно утверждать в том случае, если то или другое заболевание приводит к снижению когнитивных возможностей согласно первоначальному уровню, т. е. когнитивный дефицит – это ухудшение по сравнению с индивидуальной нормой одной либо нескольких когнитивных функций: памяти, праксиса, гнозиса, речи или исполнительных функций [8].

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, в марте 2015 г. число пациентов с деменцией оценивалось в 47,5 млн, а к 2030 г. ожидается повышение их количества в два раза (до 75,6 млн) [5]. С возрастом постепенно уменьшается масса мозга. Этот процесс начинается довольно рано – после 30-40 лет. Наиболее выраженные атрофические изменения отмечаются в лобных долях, отвечающих за мышление, речь, произвольные движения и регуляцию сложных форм поведения, постцентральной извилины, отвечающей за осязание, верхней височной извилины, отвечающие за обработку звуков, зрительной коре. В этих образованиях степень утраты нейронов к 70-80 годам может достигать до 48%, а к 90-летию жизни число нейронов уменьшается до 30-50% по сравнению с концом 20-летия жизни. С возрастом происходит не только уменьшение количества нейронов, но и изменения функциональных свойств оставшихся. Уменьшается количество дендритов и синапсов между нейронами. Изменения происходят и в белом веществе, где отмечается частичная демиелинизация, преимущественно в передних отделах головного мозга, уменьшение числа глиоцитов. Характерны и атеросклеротические поражения церебральных сосудов, которые определяются у большинства лиц старше 65 лет.

Психологические изменения с возрастом проявляются в повышенной ранимости, обидчивости, раздражительности, концентрации внимания на ограниченном круге аффективно заряженных представлений. Настроение у пожилых людей становится неустойчивым, преобладают пониженный фон и пессимизм, недовольство окружающим. Легко возникают чувства тревоги и страха. Снижение памяти и внимания является самым распространенным спутником старения. До 70% пожилых людей отмечают у себя снижение памяти по сравнению с молодым или средним возрастом. На первых этапах снижение памяти воспринимается как забывчивость: зачем пришел в эту комнату, куда положил вещь, во сколько необходимо прийти на встречу, забыл выключить утюг, не помню, куда положил ключи. Пациенты не обращают внимания на эти симптомы, ссылаясь на утомляемость, плохой сон ночью, повышенную нагрузку на работе, неприятности и т.д. Могут быть легкие когнитивные нарушения, когда их замечает только сам человек, средней степени тяжести – когда на них обращают внимание окружающие и

тяжелые – когда наблюдается выраженная социальная дезадаптация и зависимость от помощи других людей. В конечном итоге – формирование грубого психического расстройства, полностью дезадаптирующего пациента в обществе. Функциональные, проходящие когнитивные нарушения, как правило, носят легкий характер и проходят после хорошего отдыха. Изменения, связанные с заболеваниями и возрастом имеют более стойкий характер и требуют медикаментозной терапии.

Эпидемиологические наблюдения свидетельствуют, что регулярная физическая активность также способствует уменьшению заболеваемости деменцией. В ряде аналитических работ было показано, что лица, регулярно выполняющие физические упражнения, имеют меньший риск развития деменции в пожилом возрасте (Лечебная физическая культура в гериатрии, 2011, [3]). Вероятно, в основе данного феномена лежит благоприятное влияние физически активного образа жизни на сердечно-сосудистую систему, индекс массы тела, эмоциональную сферу. Также, доказано, что лица напряженного интеллектуального труда менее подвержены когнитивным нарушениям и деменции. Пациенты высокого интеллектуального уровня обладают более развитыми навыками когнитивной деятельности, которые позволяют им успешнее преодолевать трудности, появляющиеся в начале дементирующего заболевания головного мозга.

К немедикаментозным методам профилактики когнитивных нарушений относится общая мотивация поддержания здорового образа жизни. Базовые основы первичной профилактики включают в себя диету, обогащенную природными антиоксидантами, систематические тренировки по тренировке памяти и внимания и рациональные физические упражнения. Природными антиоксидантами являются витамины С и Е, которые содержатся в citrusовых, растительных маслах, морепродуктах и других продуктах питания. По некоторым ретроспективным наблюдениям, так называемая «средиземноморская диета», обогащенная натуральными антиоксидантами, способствует профилактике когнитивных нарушений и деменции. С этой целью рекомендуется использовать в рационе больше овощей, фруктов и морепродуктов.

Как здоровым пожилым, так и лицам с негрубыми нарушениями когнитивных функций показаны систематические упражнения по тренировке памяти и внимания. Целесообразность таких упражнений базируется на представлении о когнитивных функциях как о запасе знаний и навыков, которые формируются прижизненно. Другими словами, человек в процессе жизнедеятельности обучается стратегиям и навыкам восприятия, обработки, запоминания и воспроизведения информации. Человеческая память не является простым «хранилищем», куда складывается информация, и эффективность мнемической деятельности зависит не от объема памяти, который безграничен и мало меняется даже при тяжелых поражениях мозга, а от используемых стратегий запоминания и воспроизведения.

В настоящее время общепризнано, что на познавательную способность человека оказывает влияние не только возраст, но и наличие сопутствующих заболеваний. Skoog et al (2005) одним из первых сообщили о результатах влияния повышенного артериального давления на когнитивную деятельность лиц пожилого возраста. Они установили, что у больных с исходно высоким уровнем артериального давления в старческом возрасте

сосудистая деменция возникала чаще, чем у лиц с более низким АД.

Целью данного обзора было – изучить и проанализировать данные современной литературы по когнитивным дисфункциям, как причина соматических патологий, найти точку прикосновения их возможных профилактических методов лечения для предотвращения развития преждевременной деменции, инвалидизации у пациентов, не достигших старческого возраста.

СД является хроническим прогрессирующим заболеванием с развитием различных осложнений, в том числе со стороны центральной нервной системы, проявляясь когнитивными нарушениями [2]. Патогенез когнитивной дисфункции при СД активно изучается учеными. Например, уже показано, что дефицит инсулина или резистентность к нему играют основополагающую роль как в развитии самого заболевания, так и в снижении когнитивной функции [3]. Изучение связи когнитивных нарушений с СД может помочь найти один из путей, препятствующих развитию деменции, которая имеет шанс стать главной «эпидемией» XXI века [6].

Клиническая роль и значимая частота когнитивной дисфункции при СД побудили ряд ученых рассматривать когнитивные нарушения как осложнение СД [12]. Само по себе когнитивное снижение отрицательно влияет на течение СД и его осложнений, значительно снижая комплаенс пациентов, следования рекомендациям по обучению, методам самоконтроля и управления заболеванием [13]. Помимо этого, когнитивные нарушения начинаются у больных СД существенно ранее, чем принято считать, – почти в дебюте заболевания [14, 15]. В связи с чем важно уделять большее внимание возможностям додементной диагностики когнитивных нарушений при СД и полной своевременной помощи [16, 17]. Кроме того, известно, что половина лиц с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, артериальная гипертензия и СД не должным образом придерживаются предписанного режима и пропускают до 21–34% запланированных рекомендаций их лечащих врачей, важной является тренировка памяти как одной из когнитивных функций для улучшения течения заболевания, например компенсации СД [18]. Для современной клинической неврологии серьезной терапевтической проблемой среди неврологических осложнений СД остается диабетическая энцефалопатия, поскольку существующие в настоящее время методы медикаментозного воздействия не достигают желаемого эффекта. Показано, что своевременная и адекватная сахароснижающая терапия уменьшает возможность возникновения деменции [19; 20]. С учетом большого количества звеньев патогенетических механизмов не существует целостного и стандартизированного метода и подхода в лечении данной категории больных [4]. На сегодняшний день для коррекции когнитивных нарушений при СД в основном используются антигипоксанты [3]. Кроме того, применение медикаментозной терапии, улучшающей когнитивные функции при умеренных когнитивных нарушениях, в настоящее время не имеет доказательной базы [1; 4].

По сравнению с другими заболеваниями СД качественно изменяет жизнь человека с момента его манифестации. У пациентов есть необходимость в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации уже на начальных этапах болезни, в том числе и при отсутствии значимых нарушений функции органов. Перспективным направлением научных исследований в области восстановительной медицины является разработка здоровьесберегающих немедикаментозных технологий, направленных на устранение функциональных нарушений различных органов и систем при распространенных соматических заболеваниях, например методов когнитивной реабилитации (КР) и различных обучающих программ [29, 30].

Переходя к характеристике еще одной немаловажной и часто встречаемой патологии – гипертонической болезни, можно с уверенностью сказать, также как и сахарный диабет за каких-то несколько лет способствует развитию различных осложнений, в том числе и когнитивной дисфункции. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний среди взрослого населения [1-3]. Её частота во всём мире, по данным статистического отдела ВОЗ, в 2014 г. составила около 30% [4]. Наиболее часто встречаемой формой повышения артериального давления в пожилом возрасте является изолированная систолическая артериальная гипертензия (ИСАГ). Среди всех случаев АГ, по данным различных авторов, в возрасте 60-89 лет ИСАГ составляет 50-75% [5-9]. Органические изменения в головном мозге, связанные с АГ, наступают раньше, чем в других органах. Нарушается гематоэнцефалитический барьер для белков плазмы в области коры и базальных ганглиев. Прогрессивно повышается тонус и сопротивление церебральных сосудов микроциркулярного русла. Указанные обстоятельства приводят к сдвигу ауторегуляции мозгового кровотока к более высокому уровню, гипоперфузии и ишемии зон мозга, а также к дистрофическим изменениям мозговой ткани. При компьютерной томографии мозга отмечаются единичные или множественные очаги пониженной плотности в белом веществе (лакунарные инфаркты), располагающиеся обычно в глубоких отделах полушарий мозга (в базальных ядрах, таламусе). Наблюдаются также зоны пониженной плотности с нечёткими границами, расположенные преимущественно в белом веществе перивентрикулярных областей мозга (лейкоареоз). По мере старения усугубляются структурные изменения, связанные с АГ; значительно чаще наблюдаются повреждения мозга в виде лакунарных инфарктов и лейкоареоза. У пожилых людей чаще встречаются малые «немые» очаговые ишемические повреждения мозговой ткани. Подобные органические изменения, возникающие в головном мозге вследствие АГ, приводят к нарушению различных его функций. В последние десятилетия всё более усиливается интерес врачей и исследователей к недементным когнитивным нарушениям в пожилом возрасте. К когнитивным функциям относятся память, гнозис, речь, праксис и интеллект. Память – способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также сам запас хранящихся в сознании впечатлений. Гнозис – непосредственное чувственное отображение действительности в сознании, способность воспринимать, различать и усваивать явления внешнего мира. Речь – способность говорить, воспроизведение необходимой для текущей деятельности информации. Праксис – это способность приобретать, сохранять и использовать разнообразные двигательные навыки. Под интеллектом понимают мыслительную способность и умственное начало у человека, определяющие его деятельность.

Ухудшение когнитивных способностей часто начинается к 40 годам, однако наиболее значительные расстройства встречаются в возрастном промежутке 45-60 лет. Удивительным является то обстоятельство, что в дальнейшем прогрессирование возрастных когнитивных нарушений происходит крайне медленно, и данное положение диктует целесообразность детального изучения указанного факта. Результаты опроса многих мировых экспертов (более 60) по данной проблеме свидетельствуют о том, что распространённость УКН в старших возрастных группах составляет не более 30%. Эти данные согласуются с результатами многих других эпидемиологических исследований [14]. Немецкие исследователи (Leipzig Longitudinal Study of the Aged) [15] нарушения познавательных функций, не достигающие тяжёлой степени, выявили более, чем у 5% пожилых. Сообщается также, что риск развития синдрома УКН у лиц старших возрастов в течение одного года составляет 5%, а в течение 4 лет – 19% [16].

Ранее исследователи предполагали, что гипотония способствует большей предрасположенности к болезни Альцгеймера, однако в последующем было показано, что болезнь Альцгеймера чаще возникает у пациентов, страдающих до начала заболевания АГ. Взаимосвязь между повышением уровня АД в средней возрастной группе и когнитивными нарушениями в 70 лет констатирована и в исследовании Honolulu-Asia Aging Study. Установлено, что в пожилом возрасте высокое систолическое давление прямо коррелировало с высоким риском когнитивных расстройств. Подъём систолического давления на каждые 10 мм рт. ст. увеличивает развитие УКН на 7%, тяжёлых – на 9% [17]. Факт

ухудшения познавательной функции и развитие деменции при повышении АД у пожилых продемонстрированы также в исследовании SCOPE [18].

Когнитивные нарушения у больных с АГ характеризуются ухудшением памяти и внимания, замедлением мышления, снижением инициативы, активности, колебаниями настроения; возможны возбуждение и агрессивность. Если в ранних стадиях снижение памяти проявляется в основном затруднением запоминания слов, визуальной информации, приобретением двигательных навыков, то на более поздних стадиях развивается нарушение абстрактного мышления и суждений. Очаговые изменения корковых функций (афазия, аграфия, алексия, апраксия, акалькулия), как правило, не развиваются. Последние характерны для когнитивных нарушений подкоркового типа. Не подлежит сомнению целесообразность адекватной терапии сопутствующих заболеваний при синдроме УКН, особенно поражающих сердечно-сосудистую систему. Имеются доказательства, что общепринятые рекомендации по модификации образа жизни, устранение вредных привычек, рациональное питание, физические и интеллектуальные упражнения способствуют уменьшению риска развития нарушений со стороны когнитивных функций. Многочисленные ретроспективные наблюдения свидетельствуют, что данные меры снижают риск развития деменции, в том числе у генетически предрасположенных лиц [12].

Одним из важных критериев эффективности гипотензивных препаратов при лечении АГ является их действие на состояние органов-мишеней. В ходе выполнения некоторых крупных исследований [10; 17] были получены данные о том, что антигипертензивная терапия положительно влияет на сохранение когнитивных функций. Результаты других научных работ не всегда подтверждают указанную особенность [11; 16]. Разноречивые результаты этих исследований могли быть отчасти обусловлены применением антигипертензивных препаратов, относящихся к различным классам. Кроме того, следует отметить, что большая часть этих исследований не была разработана специально для оценки когнитивных функций, применённые нейропсихологические тесты не были достаточно чувствительными и адекватными для выявления изменений различных аспектов когнитивных функций.

На сегодняшний день получены данные о негативном влиянии некоторых гипотензивных препаратов, в частности из группы β -адреноблокаторов – пропранолола, на память. В то же время показано положительное влияние метопролола на показатели памяти, внимания и нейродинамики у больных молодого и среднего возраста [15]. Установлено также, что бисопролол у пожилых пациентов с АГ обладает аналогичным действием [18]. Противоречивы и неоднозначны результаты экспериментальных и клинических исследований о влиянии ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) на когнитивные функции пациентов с АГ. С учётом действия ингибиторов АПФ на активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы назначение данной группы препаратов при АГ является патофизиологически обоснованным. Однако результаты клинических наблюдений позволяют предположить, что имеются внутриклассовые различия между разными ингибиторами АПФ в отношении их действия на познавательные функции [3].

Гонтаренко СВ (2014) при лечении пациентов АГ ингибиторами АПФ установила более выраженное влияние на показатели когнитивных функций периндоприла. Препарат достоверно снижал уровень эндотелина-1, положительно влиял на показатели психического статуса [12].

Орлова НВ и соавт. (2015) также изучали когнитивные нарушения у больных АГ I-II ст. и влияние ингибитора АПФ периндоприла на данные показатели. Полученные результаты свидетельствуют о благоприятном действии препарата на когнитивные показатели и вариабельность АД [16].

Hanon O et al отмечают улучшение когнитивных функций у больных на фоне применения антигипертензивных препаратов, относящихся к различным классам. Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что блокада рецепторов ангиотензина II 1-го типа может приводить к усилению действия эндогенного ангиотензина II за счёт влияния на рецепторы ангиотензина II 2-го типа, тем самым приводя к улучшению памяти [4].

В исследовании Богатырёвой ЛМ (2016) были изучены возможности коррекции когнитивных нарушений у больных АГ различных вариантов гипотензивной терапии в комбинации с вазоактивными препаратами и агонистом дофаминовых рецепторов – пирибедилом. Показано, что курсовое лечение (24 недели) пирибедилом в среднесуточной дозе 50 мг, почти у 70% пациентов приводит к значительной редукции когнитивных нарушений. Добавление препарата к антигипертензивной терапии улучшает суточный профиль АД с уменьшением числа больных с недостаточным ночным снижением как систолического, так и диастолического АД [8].

Отмечено достоверное улучшение памяти и регресс депрессивных симптомов одновременно с нормализацией цикла сон-бодрствование [3]. Jean-Louis G et al [7] использовали мелатонин в дозе 6 мг в течение 10 дней у пациентов с синдромом УКН.

Peck JS et al [11] наблюдали 26 пациентов с синдромом УКН на фоне приёма 1 мг мелатонина однократно в течение 4 недель. Ими установлено достоверное уменьшение забывчивости, улучшение памяти и ночного сна по сравнению с плацебо.

Cardinali DP et al [14] провели ретроспективный анализ влияния терапии мелатонином на когнитивные функции у 96 пациентов с синдромом УКН. Мелатонин назначался в дозах 3-9 мг в течение 9-18 мес. Познавательные функции пациентов оценивались с помощью нейропсихологических тестов. Было показано, что терапия мелатонином способствует существенному улучшению когнитивных функций и регрессу депрессивной симптоматики.

Rienmersma-van der Lek RF et al [16] использовали мелатонин в дозе 2,5 мг в течение от 1 до 3,5 лет в качестве монотерапии или в сочетании со светотерапией у 189 пациентов с УКН. Было получено достоверное преимущество над плацебо, как по когнитивным, так и по эмоционально-поведенческим показателям. Аналогичное превосходство мелатонина над плацебо в 324 отношении коррекции когнитивных расстройств у 22 пациентов было продемонстрировано в другом исследовании [11].

Выводы: Таким образом, приведённые в обзоре данные свидетельствуют о высокой частоте нарушений когнитивных функций при АГ и СД, особенно у лиц старших возрастов. Установлено, что, своевременно и эффективно проводимая гипотензивная терапия существенно улучшает когнитивные функции данной категории пациентов. На сегодняшний день изучение когнитивных нарушений и их коррекция проводятся в основном среди нейродегенеративных заболеваний, однако использование методик когнитивных тренировок, компьютерных игр перспективно при обеих патологиях. Французские ученые в рекомендациях включили раздел по обязательной коррекции когнитивных нарушений у пациентов с СД, что указывает на актуальность работы в этом направлении.

Список литературы

1. Матвеева М.В., Самойлова Ю.Г., Жукова Н.Г., и др. Перспективы когнитивной реабилитации пациентов с сахарным диабетом. // Ожирение и метаболизм. — 2016. — Т.13. — № . 4 — С.3-7. doi: 10.14341/OMET201633-7.
2. Самойлова Ю.Г., Матвеева М.В., Тонких О.С., Лейман О.П., Фимушкина Н.Ю., Кудлай Д.А., Воржцова И.Н., Харахулах М.И. Когнитивные функции у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа на разных режимах базисной инсулино терапии. Клиническая медицина. 2020;98(5):363–367. DOI: <http://dx.doi.org/10.30629/0023-2149-2020-98-5-363-367>.
3. IDF Diabetes Atlas, 8th edition, 2017. Available from: <http://www.diabetesatlas.org/>

4. Jash K., Gondaliya P., Kirave P., Kulkarni B., Sunkaria A., Kalia K. Cognitive dysfunction: A growing link between diabetes and Alzheimer's disease. *Drug. Dev. Res.* 2019;81:144–64. DOI: 10.1002/ddr.21579.
5. Матвеева М.В., Самойлова Ю.Г., Жукова Н.Г. и др. Нейровизуализационные методики оценки головного мозга при сахарном диабете. *PMЖ.* 2019;7:8–10.
6. Li W., Huang E., Gao S. Type 1 Diabetes Mellitus and Cognitive Impairments: A Systematic Review. *J. Alzheimers Dis.* 2017;57(1):29–36. DOI: 10.3233/JAD-161250
7. McAuley S.A., de Bock M.I., Sundararajan V. et al. Effect of 6 months of hybrid closed-loop insulin delivery in adults with type 1 diabetes: a randomised controlled trial protocol. *BMJ Open.* 2018;8(6):e020274. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-020274
8. Самойлова Ю.Г., Жукова Н.Г., Ротканк М.А., Матвеева М.В. Вариабельность гликемии и когнитивные нарушения у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа. *Клиническая медицина.* 2018;96(8):741–5.
9. Barrett E.J., Liu Z., Khamaisi M., et al. // *JCEM.* – 2017. – Vol.102, N12. – P.4343–4410.
10. Cheignon C., Tomas M., Bonnefont-Rousselot D., et al. // *Redox. Biol.* – 2018. – Vol.14. – P.450–464.
11. Мохорт Т.В., Когнитивная функция и сахарный диабет: что должен знать клиницист? №10 · 2018 МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ 13 20
12. Бокарёв ИН, Дулин ПА, Овчинников ЮВ. Артериальная гипертония: современное состояние проблемы. *Клиническая медицина.* 2017;7:581-6. 2. Орлова ЯА, Плисюк АГ. Новые возможности комбинированной терапии артериальной гипертонии. *Кардиология.* 2017;6:59-63
13. Остроумова ОД, Борисова ЕВ, Павлеева ЕС. Вариабельность артериального давления: межвизитная вариабельность артериального давления. *Кардиология.* 2017;11:68-76.
14. Громова ДО, Вахнина НВ. Когнитивные нарушения у больных молодого и среднего возраста: диагностика и подходы к терапии. *Неврология.* 2017;3:31-40.
15. Погосова НВ, Бойцов СА, Оганов РГ, Костюк ГП, Соколова ОЮ, Юферева ЮМ, и др. Психосоциальные факторы риска у амбулаторных пациентов с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца в 30 городах России: по данным исследования КОМЕТА. *Кардиология.* 2018;11:5-16.
16. Остроумова ОД, Стародубова АВ, Остроумова ТМ, Черняева МС. Когнитивные нарушения и деменция у больных пожилого возраста с артериальной гипертонией. *Кардиология.* 2018;10:71-9.
17. Орлова ЯА, Плисюк АГ. Новые возможности комбинированной терапии артериальной гипертонии. *Кардиология.* 2017;6:59-63.
18. Будневский АВ, Овсянников ЕС, Резова НВ. Мелатонин и артериальная гипертония: возможная роль в комплексной терапии. *Терапевтический архив.* 2017;12:122-6.
19. Васендин ДВ. Медико-биологические эффекты мелатонина: некоторые итоги и перспективы изучения. *Вестник Российской военно-медицинской академии.* 2016;3:171-8.
20. Хамидов НХ, Хурсанов НМ, Лолаев АН. Когнитивные нарушения у больных артериальной гипертензией. *Вестник Авиценны.* 2019;21(2):321-7. Available from: <http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2019-21-2-321-327>.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000